

Relación entre disfunción familiar y adaptación escolar en contextos educativos vulnerables

Relationship between family dysfunction and school adaptation in vulnerable educational contexts

Doi

AUTORES:

Máximo Fernando Tubay Moreira^{1*}
Universidad Técnica de Babahoyo (Ext. Quevedo)
mtubay@utb.du.ec
<https://orcid.org/0000-0003-2196-4506>

Antonia Marianela Ruiz Morales²
Distrito Palenque – Vinces
dimitrybello2017@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0004-6431-5236>

Águeda María Macías Pilay³
Unidad Educativa Nicolás Infante Díaz
meryjudo_11@hotmail.com
<https://orcid.org/0009-0003-8963-0163>

Sandra Jacqueline Troya Riera⁴
Unidad Educativa Nicolás Infante Díaz
sandritajtr@outlook.com
<https://orcid.org/0009-0009-9916-1077>

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: mtubay@utb.du.ec

Fecha de recepción: 15 / 03 / 2025

Fecha de aceptación: 07 / 06 / 2025

RESUMEN

El presente estudio explora las dificultades en la familia y el desempeño de los adolescentes en su adaptación en los procesos educativos, resaltando las interacciones dentro del hogar, el comportamiento y el bienestar emocional de los educandos. En cuanto a la metodología, se utilizó el enfoque cuantitativo con una orientación en las relaciones que, combinados con lo cualitativo, admitió la comprensión de los educandos en los aprendizajes. En los resultados se destaca una relación entre las dificultades familiares y las técnicas académicos, lo que hace referencia a que el contexto en casa, puede generarle a los estudiantes más dificultades en ajustarse al plano formativo. Los padres, estudiantes y maestros consideraron en su mayoría que el ambiente familiar influye significativamente en la adaptación que estos puedan tener en la enseñanza-aprendizaje. Al final, se recalca que estos entornos llegan a ser una causa trascendental en la adaptación escolar que deben tener los jóvenes, sugiriéndose ajustes en el enlace que debe darse entre las instituciones educativas y el círculo familiar, introduciendo programas educativos como escuelas padres, que permitan abordar las demandas educativas que tengan sus hijos.

Palabras clave: disfunción familiar – adaptación escolar – familia – contextos educativos

ABSTRACT

This study explores how family difficulties alter adolescents' performance and adaptation to educational processes, investigating the impact of interactions within the home on students' academic performance, behavior, and emotional well-being. The methodology used was a quantitative approach with a relationship focus, which, combined with a qualitative approach, allowed for students' understanding of their learning. The results highlight a relationship between family difficulties and academic techniques, suggesting that students have more difficulty adjusting to the educational context with more family situations. Parents, students, and teachers overwhelmingly considered that the family context significantly influences their adaptation to the teaching-learning process. Finally, it is emphasized that family circumstances

are a crucial factor in students' adaptation to school. It is suggested that adjustments be made to the relationship between educational institutions and the family, introducing educational programs such as parent schools that address the educational needs of their children.

Keywords: family dysfunction – school adaptation – family – educational contexts

INTRODUCCIÓN

Para Ibarrondo (2024) los sistemas educativos han ido evolucionando, buscando aumentar el nivel formativo de la población, siendo las estrategias claras: en un primer momento, se buscó erradicar la desescolarización; más adelante, se trató de aumentar el tiempo de formación, con mayor contundencia en lo que respecta a la educación obligatoria, pero también la postobligatoria. Las reformas curriculares recientes han promovido enfoques innovadores y competencias esenciales para el siglo XXI; sin embargo, su impacto ha sido desigual debido a la insuficiente formación docente y la disparidad en los recursos disponibles, especialmente en zonas rurales, limitando el desenvolvimiento del estudiante (Ilaquiche, 2025).

La familia es uno de los pilares fundamentales de la educación, por lo cual garantizar el ambiente y la convivencia armónica es responsabilidad de quienes tienen a su cargo la formación de niños y adolescentes, en especial los padres, por lo que se debe considerar el estilo de vida de un hogar disfuncional, que afecta de manera directa el desempeño educativo y social de los educandos.

Pilco y Jaramillo (2023) señalan que, en las últimas décadas la familia ecuatoriana ha experimentado ausencia parental, divorcios, crisis económica y la pandemia COVID-19, conflictos que han alterado la interacción y salud mental de los miembros del hogar y afectado la autoestima de los adolescentes, en una de las etapas más críticas en el desarrollo de la autoestima o amor propio, evidenciando la necesidad de un apoyo o guía para este, de ahí la relevancia de la funcionalidad familiar para fortalecer la autoestima.

La presente investigación destaca las situaciones que se pueden generar dentro de aula y motivar el desarrollo de propuestas y actividades que ayuden en la adaptación escolar a niños y jóvenes. Para Jarrín y Moreta (2024) los adolescentes que transitan en la educación

requieren de diferentes capacidades y habilidades para adaptarse a un entorno de aprendizaje totalmente desconocido con exigencias académicas y nuevas situaciones sociales, implicando enfrentar un currículo diferente, métodos de enseñanza y formas de evaluación desconocidas, mayor autonomía y responsabilidad personal, nuevos maestros y compañeros.

La funcionalidad familiar, es la capacidad que tiene una familia para solucionar, tomar decisiones adaptativas y responsables en situaciones problemáticas, en los que implique la capacidad de relacionarse desde el afecto y el respeto. sí, la funcionalidad familiar es un factor vital a considerar en la conducta de los estudiantes y en los indicadores clínicos o adaptativos de estos, y en la capacidad de socializar entre pares y frente a esta socialización se pueden sostener relaciones interpersonales saludables.

Otro de los aspectos sería en el cómo los padres proveen los recursos de apoyo, afecto y el modelamiento de estrategias de afrontamiento, se asocia con la capacidad de adaptarse a las crisis sociales o internas de la familia y las exigencias educativas frente a la interacción con pares y docentes (Linero y otros, 2024).

Las familias con entornos disfuncionales no toman conciencia de las consecuencias que acarrearán las situaciones de conflicto por las que deben pasar y tolerar los niños y jóvenes, pero la realidad determina que es en las aulas de clases, en donde se manifiesta la falta de participación, integración, atención o el incumplimiento de tareas, lecciones y otras actividades educativas, que son al final del año, las razones por las que los educandos se ven impedidos a continuar con los procesos educativos.

Suárez y Castro (2022) refieren que las habilidades socioemocionales son una serie de herramientas intrapersonales e interpersonales, que tienen como función la adaptación al entorno y que facilitan el desarrollo personal, la relación social adecuada, el aprendizaje y el bienestar, por ello, estas habilidades son esenciales para la adaptación escolar y conforman el potencial de adaptación socioemocional, construyéndose por la interacción social, los elementos de protección, donde se integran factores internos como el temperamento, autoestima, sentido del humor entre otros; y factores del entorno como relaciones afectivas, estímulos, influencia del contexto.

Por último, se debe recordar que la familia es el apoyo primordial en la educación de los

estudiantes, que debe de servir de soporte para la adaptación que deben tener los niños y adolescentes, resaltando que es en el hogar, en donde se crean los primeros vínculos emocionales y vivencias con las personas cercanas, en la que los padres y madres deben convertirse en los principales autores de experiencias.

METODOLOGÍA

La metodología fue cuantitativa correlacional debido a que las dos variables, tanto disfunción familiar como adaptación escolar se relacionan entre sí. Así mismo se destaca el enfoque cualitativo, lo que permitió darle una orientación mixta, que permitió una mejor referencia del fenómeno a investigar. La parte estadística admitió la cuantificación de los resultados y resolución de deducciones que se plantearon para dirigir la investigación, que estaba enmarcada en hogares disfuncionales y los procesos educativos.

En la parte cualitativa, se utilizó el enfoque fenomenológico buscando captar vivencias significativas de docentes y estudiantes en situación de fragilidad. También se utilizaron encuestas semiestructuradas a 81 padres de familia, 81 estudiantes y 38 maestros que laboran en la institución educativa, que sirvieron como la muestra de la investigación que se desarrolló con estos grupos focales.

Para la tabulación de los datos obtenidos, se utilizó el programa de Excel, lo que permitió poder destacar en porcentajes, los resultados que se obtuvieron de las pregunta que se plantearon a los grupos focales que se consideraron en la muestra de la investigación.

RESULTADOS

Encuesta dirigida a los docentes de la institución educativa

Tabla 1. Proceder de los estudiantes, es consecuencia de dificultades en la familia

ALTERNATIVA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Sí	30	79%
No	3	8%
A veces	5	13%
Total	38	100%

Por medio de esta encuesta, se conoció que para un 79% de los docentes están seguros de que el proceder de los estudiantes es consecuencia de las dificultades en la familia, a diferencia de un 13% que revelaron que solo en ocasiones y un 8% se afirmaron que esto no se desata por razón del entorno familiar, si no debido a su ambiente social en general, es decir, por amigos o conocidos con los que se frecuentan y podrían incidir en su desenvolvimiento.

La crianza es un factor muy importante para la salud mental de los sujetos y en este proceso participan los padres y docentes quienes deben proveer de seguridad, afecto, nutrición y demás cuidados, debido a que en estos tiempos, resaltan algunos factores de riesgo que atañen a la niñez y adolescentes, entre estos se encuentran las normas sociales que legitiman la violencia, uso de drogas en los miembros de las familias, creencias inadecuadas y las practicas parentales insensibles y violentas que utilizan las familias o cuidadores.

Entornos disfuncionales y en término general involucra a todas las formas de maltrato físico, psicológico, sexual, lesiones, abandono, trato negligente, abuso, explotación, y otras condiciones que violan los derechos del Niño y la persona, por lo tanto, el funcionamiento familiar inadecuado, no favorece el desarrollo emocional que necesitan los sujetos y, además, no satisfacen las necesidades de afecto y atención que requieren para desarrollarse de manera integral (Alvites, 2023).

Tabla 2. Contexto familiar influye en el aprendizaje del estudiante

ALTERNATIVA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Sí	35	92%
No	0	0%
Tal vez	3	8%
Total	38	100%

En esta pregunta, la mayoría de los maestros, en un 92%, revelaron que consideran que el contexto familiar influye en la educación final de los estudiantes y el restante 8% afirmó que

podría ser una causa su entorno en casa, de que los educandos no logren afianzarse en los procesos educativos, lo que generara en el corto o mediano plazo, que presenten dificultades en el aprendizaje que están llevando.

Las conductas conflictivas en los sujetos están determinadas por la interacción de ellos durante sus primeros años de vida; así mismo los familiares el principal agente de sociabilización infantil, por lo tanto, la familia disfuncional es posiblemente el mayor proveedor de modelos conductuales violentos en niños, por lo que se observa en estos entornos cierta aprehensión de los niños o adolescentes por parte de modelos inadecuados de conductas paternas o maternas.

Se pone en manifiesto la falta de diálogo, intolerancia, dificultades en las formas de relacionarse, donde el afecto y la comunicación están mediadas por un círculo de violencia y maltrato. La familia funcional es aquella que, entre sus miembros las relaciones son cercanas y saludables además presenta una adecuada comunicación parental cohesionada y estable; lo que genera lazos empáticos, confiados, afectuosos y abiertos con sus niños, fomentando un adecuado desarrollo de la personalidad (Padilla & Shuguli, 2022).

Encuesta dirigida a los padres de familia de la Institución Educativa

Tabla 3. ¿Sus hijos son el reflejo de su direccionamiento de la familia?

ALTERNATIVA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Sí	55	68%
No	6	7%
Tal vez	20	25%
Total	81	100%

Se destaca que un 68% de padres de familia encuestados, refieren que sus hijos son el claro

reflejo de cómo se los direcciona en casa, un 7% señaló que no ocurre esto y un 25% confirmó que suele ocurrir que los hijos se ven siempre influenciados por el accionar de los padres. es importante que se destaque que el hogar debe ser la principal fuente de aprendizaje para los hijos y que estos deben de emular los buenos ejemplos que sus padres puedan darles.

La familia como unidad social es un tema de interés en el campo de la salud pública siendo este entorno donde se dan las condiciones de desarrollo de cada uno de sus integrantes, por ello, el entorno familiar constituye un elemento importante del proceso de atención a la familia, dado que la calidad de la relación funcional es un factor significativo en la salud física y emocional de cada uno de sus integrantes, siendo el funcionamiento familiar, el conjunto de interacciones entre los miembros del grupo que permiten enfrentar las diferentes crisis que se originan en el hogar.

La funcionalidad familiar es de gran interés en el área de la salud pública, pues en ese contexto se inician las condiciones del cuidado, considerándose a la familia como el núcleo social más importante para el crecimiento y realización de la persona, siendo la que provee valores, costumbres y creencias al grupo, en la que los aportes afectivos y materiales que brindan, son fundamentales para el desarrollo y bienestar de sus miembros, recordando que la familia como institución tiene una función muy importante en la sociedad cuya influencia tiene una acción directa y temprana en la formación de las personas (Reyes & Oyola, 2022).

Tabla 4. ¿El aprendizaje de su hijo podría verse limitado por el contexto familiar?

ALTERNATIVA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Sí	71	88%
No	4	5%
Tal vez	6	7%
Total	81	100%

En la consulta sobre si el padre de familia considera que el aprendizaje de su hijo podría verse

limitado por el contexto familiar, el 88% afirmó que sí, el 5% contestó que no y un 7% refirió que podría darse esta situación, de que el entorno en la familia, limite el accionar educativo del niño o adolescente, ya que es complejo demandar en ellos un adecuado rendimiento educativo, si no se tiene el respaldo y apoyo dentro de sus hogares.

Para promover aprendizajes significativos en estudiantes con disfuncionalidad familiar en estos tiempos, es fundamental establecer un entorno escolar empático, adaptar actividades educativas y colaborar estrechamente con docentes, psicólogos escolares y familias para ofrecer un apoyo personalizado y constante, siendo esencial crear un ambiente escolar empático y de apoyo que promueva la resiliencia y el bienestar emocional de los alumnos.

Asimismo, es necesario diseñar actividades educativas adaptadas que faciliten el desarrollo de habilidades socioemocionales, refuercen la autoestima y confianza, y fomenten un sentido de pertenencia en el entorno escolar, siendo los problemas socioemocionales, como conflictos y falta de apoyo emocional, generadores de estrés y ansiedad, afectando su concentración y relación con el aprendizaje, reduciéndose la motivación para aprender, llevando a realizar tareas superficiales en lugar de comprender los conceptos., por lo que la falta de comunicación y normas en la familia puede causar distracciones y dificultades en el establecimiento de hábitos de estudio efectivos para los niños (Monzón y otros, 2023).

Encuesta dirigida a los estudiantes de la Institución Educativa

Tabla 5. ¿Cree que las dificultades familiares influyen en su proceder diario?

ALTERNATIVA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Sí	39	48%
No	27	33%
A veces	15	19%
Total	81	100%

En la pregunta realizada a los estudiantes, donde se consulta sobre si consideran que las dificultades familiares influyen en su proceder diario, un 48% afirmó que sí, un 33% consideró que no, y por último un 19% destacó que sólo a veces podrían afectar los entornos del hogar en la manera como los estudiantes se presentan en su contexto social, los factores que consideran a la hora de ser amigos o de aceptar y rechazar ciertas situaciones que van en contra de lo que se acepta como normal.

La familia es el núcleo de la sociedad y su funcionalidad la clave del desarrollo de la misma, estudiándose a lo largo del tiempo, su dinámica en busca de la comprensión del desenvolvimiento integral o distorsión de este núcleo, la cual abarca desde los patrones de interacción hasta las relaciones y roles que cada miembro desempeña y que influyen en el desarrollo de sus integrantes.

La funcionalidad familiar está enfocada en promover estos vínculos positivamente dando pauta al desenvolvimiento integral, de manera que sus miembros detecten un buen funcionamiento, evitando las distorsiones de su función principal, ya que pueden llegar a evidenciarse conflictos y conductas inadecuadas en un periodo constante y frecuente, aludiéndose la presencia de una disfuncionalidad, lo que favorecerá las conductas de riesgo, como la falta de comunicación entre sus miembros, problemas con la autoestima y toma de decisiones (Inriago, 2024).

Tabla 6. Dificultades para cumplir sus actividades académicas por la situación familiar

ALTERNATIVA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Sí	52	64%
No	9	11%
Talvez	20	25%
Total	81	100%

En esta consulta, los educandos refirieron en un 64% que se generan dificultades para cumplir

sus actividades académicas, debido a la situación familiar por la que podrían estar pasando, un 11% destacó que no se relacionan estas dos escenarios y un 25% manifestó que esto ocurre en algunas ocasiones, en la que el contexto del hogar, es una limitante para que el niño o adolescente pueda cumplir sus asignaciones escolares.

El entorno familiar juega un papel crucial en el desarrollo y rendimiento académico de los adolescentes, debido a que factores como el apoyo emocional, la supervisión de las tareas escolares y el nivel educativo de los padres pueden influir significativamente en el desempeño académico, siendo el actual contexto educativo, las políticas de integración familiar, áreas de profundo interés y debate, ya que la participación e involucramiento de los padres se presenta como un factor que previene el bajo rendimiento y deserción escolar.

El nivel cultural o socioeconómico de la familia se postula que determinará el clima familiar y que se reflejará, por tanto, en la acción educativa familiar de la que tanto dependerá el rendimiento académico del alumnado. Al brindar al niño o adolescente un ambiente seguro y equilibrado para el desarrollo de las diferentes áreas de su personalidad, los padres estarían siguiendo el fundamento preceptivo de buscar el "bien mayor" para su hijo, animándolo a desarrollar plena y armoniosamente todas las capacidades que le son inherentes. considerada característica de la personalidad humana (Sánchez y otros, 2024).

DISCUSIÓN

En las últimas décadas la estructura de la familia ha sufrido innumerables modificaciones. Los cambios dramáticos económicos y sociales han promovido el paso de un matrimonio tradicional, fundado sobre la pareja y una descendencia numerosa a un aumento de parejas en unión libre, separaciones y divorcios, familias monoparentales, reconstruidas y nacimientos fuera del matrimonio; la variedad de familias o de instituciones familiares, de pareja o de convivencia, forman ciertos contextos históricos o socioculturales que ponen a reflexionar acerca de las modalidades para tratar estas “nuevas formas de familia”

La ruptura de pareja resulta ser una situación difícil para las familias especialmente cuando

hay hijos de por medio, siendo los conflictos entre los padres, lo determinante de la custodia del menor, dando como consecuencia cambios de estatus en la dinámica y funcionalidad familiar, en la que muchas familias también sufren aislamiento, ansiedad, depresión, baja autoestima, pérdida de autovalidación, sentimientos de tristeza, culpa, enojo y frustración. Sin embargo, muchas veces la ruptura de pareja también es una decisión necesaria y visible cuando la familia transita por violencia (Medina y otros, 2024).

En la actualidad, se considera al funcionamiento familiar como un factor relevante que repercute en el desarrollo biopsicosocial de los integrantes de la familia, en donde está se torna un sistema que también posibilita el desarrollo de una interrelación positiva entre cada uno de sus integrantes y favorece la aparición de rasgos favorables, aspectos que emergen a partir de la dinámica y estructura familiar.

Una familia funcional es aquella que equilibra el sistema familiar, incluso cuando los problemas se presenten, lo cual permite que se solucionen eficazmente con el propósito de desarrollar y lograr un mayor nivel de madurez en cada integrante de la familia. Por el contrario, una familia disfuncional hace referencia a aquella cuyo sistema no es capaz de lograr identificar y satisfacer las necesidades emocionales básicas de los miembros; asimismo, se torna disfuncional cuando no existe el respeto intergeneracional y no se evidencia una estructura jerárquica (Quispe y otros, 2023).

La adolescencia es un momento crucial para el desarrollo de hábitos sociales y emocionales que son importantes para el bienestar mental, en la que la complejidad de las relaciones familiares y los contextos socioculturales hacen crucial estudiar completamente la relación que existe entre el funcionamiento familiar y la situación de los adolescentes dentro de un mismo contexto social.

La funcionalidad familiar está relacionada con diversos aspectos de la vida de las personas, como los estilos de vida, la violencia escolar y las conductas adaptativas, y puede influir en la calidad de vida y en el desarrollo de habilidades sociales de los individuos, por ello, se la relaciona con diversos aspectos de la vida de las personas, y puede influir en la calidad de vida y en el desarrollo de habilidades sociales de los individuos (Guale y otros, 2024).

La escuela a través de la historia ha sido un espacio en el que maestros y estudiantes

comparten largos periodos de tiempo, permitiendo esta condición, que en algunos casos sea considerada por los estudiantes como una segunda familia, incrementándose en las últimas décadas, el interés por incluir la educación emocional en los contextos escolares, como la implementación de actividades que involucran la motivación y la emoción de los estudiantes, en relación con sus procesos de aprendizaje.

Los maestros que cuentan con una habilidad empática, fomentan el desarrollo integral de sus estudiantes por ser sensibles, no solo a sus necesidades cognitivas sino socio-afectivas y brindan espacios en donde los estudiantes se sientan acogidos, comprometidos con sus procesos de formación, con la capacidad de adquirir herramientas y utilizar las que poseen para superar los retos que se les presentan en su vida escolar y en cualquier otro ambiente en el que interactúen (Palacio & Gutiérrez, 2023).

Las técnicas educativas ayudan a desarrollar habilidades socioemocionales, que incluyen aspectos importantes de la inteligencia emocional, como la conciencia de uno mismo, la autogestión, la conciencia social y la gestión de las relaciones, teniendo esto un efecto positivo en el aprendizaje y el ajuste escolar de los estudiantes, lo que les permite alcanzar un desarrollo más completo.

Los impactos favorables de las estrategias para desarrollar habilidades socioemocionales en el rendimiento académico y la adaptación escolar de los estudiantes son evidentes, en donde pueden resaltar aspectos como la inteligencia emocional, la motivación, el rendimiento en materias específicas como matemáticas y lengua, así como en la adaptación conductual y social de los alumnos, demostrando la relevancia de incluir el desarrollo de competencias socioemocionales como un elemento esencial en los entornos educativos, con el objetivo de fomentar el bienestar y el éxito integral de los estudiantes (Anchundia y Vega, 2024).

Por último, hay que considerar que la desintegración familiar se muestra como la ruptura de la unión que se tiene como miembros de un mismo sistema, en la que esta situación trae como consecuencias la afectación de cada uno de sus integrantes de manera individual, puede ser emocional o psicológica, económica, académica o laboral.

Un hogar unido, conformado e integrado por una familia en donde la base de esta sean los valores, principios, y la comunicación, influenciará de manera positiva en el desarrollo

emocional y en el crecimiento del niño como ser humano, lo cual es indispensable para la formación de su personalidad. Es fundamental tener en cuenta el impacto que tiene la ruptura familiar en los hijos, lo cual puede variar según la edad y va seguido de una serie de cambios significativos que conllevan esfuerzo para adaptarse a la nueva realidad, lo que hace necesario apoyar y acompañar a las familias en este proceso (Quijano & Quiroz, 2021).

CONCLUSIONES

En la pregunta realizada a los estudiantes, donde se consulta sobre si consideran que las dificultades familiares influyen en su proceder diario, la mayoría de los encuestados refirieron que tiene una repercusión notable en su adaptación escolar y comportamientos, en como se presentan en los diferentes contextos sociales, y hasta en la manera que escogen de hacer amigos o de aceptar ciertas situaciones que no son normales.

El entorno familiar tiene un papel primordial en la formación y educación de los adolescentes, siendo muy conocidos los resultados de desarrollarse y crecer en un entorno agradable y cómodo, tales como sobresalir en procesos educativos, adaptándose de manera consolidada a su situación académica, teniendo las herramientas necesarias para ir destacándose a medida que vaya cursando su vida estudiantil.

Un correcto desempeño en las actividades educativas del educando, se podrían ver afectadas de forma negativa por ciertos factores que se dan en el entorno familiar, tales como los conflictos maritales, violencia intrafamiliar, desintegración familiar, abandono por uno de los padres, lo que limitaría las posibilidades de que el adolescente se interese por los resultados de su educación y se deje absorber por las situaciones de su entorno.

Es importante destacar que la funcionalidad en la familia está orientada en originar ciertas relaciones y vínculos, en la que se priorice el desarrollo integral, de tal forma que sus integrantes descubran un adecuado proceso, en la que se evite las desviaciones de su función primordial, para que no se generen problemas y comportamientos inadecuados que limiten el desempeño educativo del adolescente, disminuyendo los casos de disfuncionalidad y los casos de situaciones de riesgo, ausencia de comunicación, baja autoestima y la no toma de decisiones.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alvites, H. (2023). Funcionalidad familiar y conducta delictiva - violenta en las habilidades sociales de hijos de padres ausentes de instituciones educativas. *Revista de Climatología Edición Especial Ciencias Sociales*, 23, 1149-1157. <https://doi.org/10.59427/rcli/2023/v23cs.1149-1157>
- Anchundia, G., y Vega, J. (2024). Evidencia de estrategias de desarrollo de habilidades socioemocionales y su impacto en el aprendizaje y el ajuste escolar. *evista Innova Educación*, 6(3), 61-79. <https://doi.org/https://doi.org/10.35622/j.rie.2024.03.004>
- Guale, L., Anchala, R., Solis, E., y Tamayo, J. (2024). Relación entre el Funcionamiento Familiar y Niveles de Depresión en Estudiantes de la Ciudad de Guayaquil. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(5), 11899-11932. https://doi.org/https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i5.14613
- Ibarrondo, I. (2024). Superación del absentismo escolar en contextos vulnerables: aportaciones desde un centro de educación complementaria. *Zerbitzuan*(82), 109-126. <https://doi.org/https://doi.org/10.5569/1134-7147.82.06>
- Ilaquiche, M. (2025). La educación en la sociedad moderna con la adaptación y desafíos ante las demandas cambiantes del estado Ecuatoriano. *Journal of Economic and Social Science Research*, 5(1), 174-187. <https://doi.org/https://doi.org/10.55813/gaea/jessr/v5/n1/168>
- Inriago, M. (2024). La disfuncionalidad familiar desde diferentes sistemas psicológicos: una revisión narrativa de la literatura. *Revista Científica De Psicología NUNA YACHAY*, 6(11), 37-46. <https://doi.org/https://doi.org/10.56124/nuna-yachay.v6i11.004>
- Jarrín, G., y Moreta, R. (2024). El estrés, dificultades de regulación emocional y adaptación escolar en adolescentes aspirantes a la educación superior en Ecuador. *Rehuso*, 9(1), 24-35. <https://doi.org/https://doi.org/10.33936/rehuso.v9i1.5772>
- Linero, R., Gelves, M., Benitez, J., Morales, A., y Navarro, N. (2024). La disfunción familiar promueve desajustes en la conducta en adolescentes en situación de bullying. *Gaceta Médica De Caracas*, 132(4), 885-896. <https://doi.org/10.47307/GMC.2024.132.4.3>
- Medina, S., Sánchez, R., Garrido, S., Avalos, M., De la O, C., y Castillo, M. (2024). Eficacia de una intervención familiar en el duelo complicado por ruptura de pareja en atención primaria. *Horizonte Sanitario*, 23(1), 151-158. <https://doi.org/https://doi.org/10.19136/hs.a23n1.5715>
- Monzón, V., Taipe, N., García, V., y Bardalez, R. (2023). Construcción de aprendizajes significativos en estudiantes con disfuncionalidad familiar post pandemia. *Revista*

- Tribunal*, 3(6), 164-182.
<https://doi.org/https://doi.org/10.59659/revistatribunal.v3i6.41>
- Padilla, G., y Shuguli, C. (2022). Relación entre el nivel de funcionalidad familiar y conducta violenta en niños. *CienciaAmérica*, 11(1), 105-122.
<https://doi.org/10.33210/ca.v11i1.387>
- Palacio, C., y Gutiérrez, J. (2023). La empatía de los maestros como habilidad protectora frente al estrés escolar. *Revista Interamericana De Investigación Educación Y Pedagogía RIIEP*, 16(1), 189-211.
<https://doi.org/https://doi.org/10.15332/25005421.7754>
- Pilco, V., y Jaramillo, A. (2023). Funcionalidad familiar y su relación con la autoestima en adolescentes de la ciudad de Ambato. *Chakiñan, Revista De Ciencias Sociales Y Humanidades*(21), 110-123. <https://doi.org/https://doi.org/10.37135/chk.002.21.07>
- Quijano, J., y Quiroz, C. (2021). Desintegración familiar y desarrollo de los niños en la primera infancia. *Revista Científica Arbitrada En Investigaciones De La Salud GESTAR*, 4(8), 265-274. Obtenido de <https://journalgestar.org/index.php/gestar/article/view/47>
- Quispe, J., Paredes, Y., Quispe, R., Jara, F., y Gavilán, V. (2023). Funcionamiento familiar y habilidades sociales en adolescentes peruanos de educación secundaria. *Universidad Y Sociedad*, 15(3), 357–365. Obtenido de <https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/3755>
- Reyes, S., y Oyola, M. (2022). Funcionalidad familiar y conductas de riesgo en estudiantes universitarios de ciencias de la salud. *Comuni@cción: Revista De Investigación En Comunicación Y Desarrollo*, 13(2), 127-137.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33595/2226-1478.13.2.687>
- Sánchez, E., Mora, I., Meza, F., Naula, D., y Rumiguano, J. (2024). Impacto del entorno familiar en el rendimiento académico en adolescentes. *GADE: Revista Científica*, 4(1), 359-381. <https://doi.org/https://doi.org/10.63549/rg.v4i1.413>
- Suárez, X., y Castro, N. (2022). Competencias socioemocionales y resiliencia de estudiantes de escuelas vulnerables y su relación con el rendimiento académico. *Revista De Psicología*, 40(2), 879-904.
<https://doi.org/https://doi.org/10.18800/psico.202202.009>